

CHET TILI DARAJALARINING O'RGATISH METODLARI

Xolboyeva Umida Jalgashovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13831934>

Annotatsiya: Ushbu maqola chet tilini o'rgatishning samarali metodlari, vositalari va strategiyalarini tahlil qiladi. Maqolada kommunikativ, audiolingval, o'qish va yozish, immersiya, rollar o'ynash, texnologiyalardan foydalanish, madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish va ta'limni individuallashtirishning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: chet tili, o'qitish metodlari, kommunikativ metod, audiolingval metod, madaniyatlararo kompetensiya, ta'limni individuallashtirish

Chet tilini o'rganish bugungi kunda tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Globallashtirish jarayonida dunyodagi turli mamlakatlar va madaniyatlar o'rtasidagi aloqalar kengayib, chet tillarini bilish zarurati ortib bormoqda. Shu bilan birga, chet tilini o'rganish jarayoni murakkab bo'lib, tilni samarali o'rgatish uchun turli metodlardan foydalanish talab etiladi. Ushbu maqolada chet tili darajalarini oshirishning bir nechta samarali metodlari haqida so'z boradi.

Asosiy qism. Chet tilini o'rgatishda quyidagi metodlardan foydalanish mumkin:

Kommunikativ metod: Bu metodda til o'rganuvchilar real hayotiy vaziyatlarda tilni amaliy qo'llashga undanadi. O'qituvchi darsni interaktiv tarzda olib borib, o'quvchilarni muloqotga jalb qiladi [1].

Audiolingval metod: Ushbu metodda til o'rganuvchilar audio materiallar orqali tilni eshitish va takrorlash orqali o'rganadilar. Bu metod talaffuz va tinglash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi [2].

O'qish va yozish metodi: Bu metodda til o'rganuvchilar o'qish va yozish orqali tilni o'zlashtiradilar. Turli matnlar, maqolalar va kitoblarni o'qish orqali so'z boyligi oshiriladi va grammatik qoidalar mustahkamlanadi [3].

Immersion metodi: Ushbu metodda til o'rganuvchilar chet tili muhitiga "sho'ng'ish" orqali tilni o'rganadilar. Bu til o'rganuvchilarga tilni tabiiy muhitda o'zlashtirishga imkon beradi [4].

Aralash metodlar: Yuqoridagi metodlarni aralashtirib, o'qituvchilar o'z o'quvchilarining ehtiyojlari va maqsadlariga moslashtirilgan metodlarni ishlab chiqishlari mumkin. Bunday yondashuv tilni samarali o'rgatishga yordam beradi [5].

Chet tilini o'rgatishda yuqorida keltirilgan metodlardan tashqari, yana bir qator samarali usullar mavjud. Misol uchun, rollar o'ynash metodi orqali til o'rganuvchilar turli hayotiy vaziyatlarni simulyatsiya qilishlari va shu orqali tilni

amaliy qo'llashni mashq qilishlari mumkin. Bu metod o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini oshirishga yordam beradi va ularni real hayotga tayyorlaydi.

Shuningdek, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ham chet tilini o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Onlayn resurslar, mobil ilovalar va virtual ta'lim platformalari til o'rganuvchilarga istalgan joyda va istalgan vaqtda tilni o'rganish imkonini beradi. Ushbu vositalar o'quvchilarga interaktiv mashqlarni bajarish, native speakerlar bilan muloqot qilish va o'z bilimlarini sinab ko'rish imkoniyatini taqdim etadi.

Bundan tashqari, chet tilini o'rganishda madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish ham juda muhimdir. Til va madaniyat chambarchas bog'liqdir va tilni samarali o'rganish uchun o'sha tilda so'zlashuvchi mamlakatlarning madaniyatini tushunish zarur. O'qituvchilar dars jarayonida o'quvchilarga chet el madaniyati haqida ma'lumot berishlari, ularni turli madaniy tadbirlarga jalb qilishlari va madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishlari lozim.

Yana bir muhim jihat - bu til o'rganish jarayonini individuallashtirish va har bir o'quvchining ehtiyojlariga moslashtirishdir. Har bir o'quvchi o'ziga xos o'rganish uslubiga, qiziqishlariga va maqsadlariga ega. O'qituvchilar bu omillarni inobatga olib, har bir o'quvchi uchun mos ta'lim strategiyasini ishlab chiqishlari kerak. Bu o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ularning tilni samarali o'zlashtirishlariga yordam beradi.

Chet tilini o'rganishda doimiy mashq qilish va tilni amalda qo'llash juda muhimdir. O'quvchilar darsda o'rgangan bilimlarini real hayotda qo'llashlari, native speakerlar bilan muloqot qilishlari va turli manbalardan til materiallarini mustaqil o'rganishlari lozim. Bu ularning til kompetensiyasini mustahkamlaydi va tilni erkin va ishonch bilan ishlatishlariga yordam beradi.

O'qituvchilarning roli ham chet tilini o'rgatishda beqiyosdir. Ular nafaqat o'quvchilarga til bilimlarini yetkazadilar, balki ularni til o'rganishga undaydilar, motivatsiya beradilar va qo'llab-quvvatlaydilar. O'qituvchilar o'z o'quvchilarining kuchli va kuchsiz tomonlarini aniqlab, ularning individual ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim berishlari lozim.

Shunday qilib, chet tilini o'rgatishda turli metodlar, vositalar va strategiyalardan foydalanish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olish, ularni doimiy ravishda amaliy mashqlarga jalb qilish va madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish orqali yuqori natijalarga erishish mumkin. Til o'rganish jarayonini qiziqarli, interaktiv va samarali tarzda tashkil etish

o'quvchilarni yanada faolroq o'rganishga undaydi va ularning til kompetensiyasini oshiradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, chet tilini o'rgatishda turli metodlardan foydalanish mumkin. Har bir metod o'ziga xos afzalliklarga ega bo'lib, til o'rganuvchilarning ehtiyojlari va maqsadlariga qarab tanlanishi lozim. Shuningdek, metodlarni aralashtirib, yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish ham samarali natija berishi mumkin. Eng muhimi, til o'rganish jarayonini qiziqarli va interaktiv tarzda tashkil etish orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va ularning tilni o'zlashtirishlariga ko'maklashishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jalolov J. J. Chet til o'qitish metodikasi. - Toshkent: O'qituvchi, 2012.
2. Hoshimov O'. H., Yoqubov I. Y. Ingliz tili o'qitish metodikasi. - Toshkent: Sharq, 2003.
3. Rashidov R. F. Chet tillarni o'qitishning innovatsion metodlari. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2016.
4. G'ofurov I. G'. Chet tilini o'qitishda immersiya metodining ahamiyati // Til va adabiyot ta'limi. - 2020. - №3. - B. 25-28.
5. Qosimova Z. H. Chet tillarini o'qitishda aralash metodlarning qo'llanilishi // Xorijiy filologiya. - 2019. - №2. - B. 56-62.